

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7535515>
УДК 550.832.6

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ ПРИ РАЗГАЗИРОВАНИИ НЕФТИ В ПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЯХ*

И.В. Канафин,

к.ф.-м.н., ст.преп.

Р.Ф. Шарафутдинов,

д.ф.-м.н., проф., кафедра геофизики ФТИ,

УУНиТ,

г. Уфа

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования по теме «Создание интеллектуальной комплексной технологии исследования и интерпретации данных промыслово-геофизических исследований скважин, включая оптоволоконные измерения для контроля за разработкой нефтегазовых месторождений и экологического мониторинга состояния недр, на основе использования математического моделирования, машинного обучения, алгоритмов обработки и роботизированной аппаратуры индукционного воздействия», соглашение № 075-11-2021-061 от 25 июня 2021 г.

Аннотация: В статье рассматривается математическая модель и результаты расчета формирования температурного поля в пласте при фильтрации газлирующей нефти. Рассмотрено формирование температурного поля в двухфазном потоке жидкости и газа при различных условиях разгазирования нефти. Установлены характерные особенности в поведении теплового поля в пласте при разгазировании нефти.

Ключевые слова: температура, разгазирование нефти, теплота разгазирования, нефтяная скважина, численное моделирование

NUMERICAL MODEL FOR CALCULATION OF TEMPERATURE CHANGES IN A WELL DURING OIL DEGASSING IN RESERVOIR CONDITIONS*

I.V. Kanafin,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Lecturer

R.F. Sharafutdinov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Department of
Geophysics, Physicotechnical Institute,

UUNIT,

Ufa

*The work was carried out with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education on the topic “Creation of an intelligent integrated technology for the study and interpretation of data from field geophysical surveys of wells, including fiber optic measurements to control the development of oil and gas fields and environmental monitoring of the state of the subsoil, based on the use of mathematical modeling, computer training, processing algorithms and robotic equipment for induction exposure”, agreement No. 075-11-2021-061 dated June 25, 2021.

Annotation: The article deals with a mathematical model and the results of calculating the formation of a temperature field in a reservoir during the filtration of gassed oil. The formation of a temperature field in a two-phase flow of liquid and gas under various conditions of oil degassing is considered. Characteristic features in the behavior of the thermal field in the reservoir during oil degassing have been established.

Keywords: temperature, oil degassing, degassing heat, oil well, numerical simulation

В настоящее время нестационарная термометрия [1, 2] является одним из известных геофизических методов исследования скважин, широко используемая при разведке нефти и газа, определении их запасов и контроле за разработкой. В сложных условиях, когда эффективность ГИС становится низкой, этот метод

может стать единственным источником информации о физических свойствах пласта. Температурные исследования скважин позволяют решать широкий круг нефтепромысловых задач. В частности, такие как контроль за техническим состоянием обсадной колонны, определение работающих интервалов, коллекторов, приемистости нагнетательных скважин, выявление негерметичности зумпфа, определение интервалов и дебитов заколонных перетоков, определение состава притока и т.д. К перспективным направлениям развития термометрии можно отнести контроль за процессом бурения в режиме реального времени.

В работе представлены результаты разработки численной модели неизотермической одномерной фильтрации газированной нефти в пористой среде при забойном давлении ниже давления насыщения нефти газом, с учетом эффекта Джоуля-Томсона, радиальной теплопроводности, теплоты фазовых переходов (теплота разгазирования), адиабатического эффекта.

Разработанная модель должна адекватно описывать термогидродинамические процессы [3], происходящие в пласте и особенно в прискважинной зоне, где при снижении давления ниже давления насыщения нефти газом наблюдается двухфазная фильтрация. Также модель (симулятор) должна обеспечить гибкое задание характеристик пласта и флюида, вывод данных в текстовом формате.

Моделирование двухфазной фильтрации газожидкостного потока в пласте производилось при следующих предположениях [4]:

1. Одномерная постановка.
2. Однородный, горизонтальный, пористый пласт.
3. Капиллярными эффектами пренебрегаются.
4. Нестационарное поле давления и температуры.
5. Однотемпературная модель – температура скелета и отдельных фаз в каждой точке пласта равны.
6. Плотность нефти зависит от давления.
7. Плотность газа зависит от давления и температуры.
8. При снижении давления в пласте ниже давления насыщения нефти газом происходит мгновенное выделение газа из нефти.

9. Учитывается эффект дросселирования и теплота фазового перехода, при массопереносе растворенного газа в нефти из нефтяной фазы в газовую.

На рисунке 1 приведено схематическое изображение фильтрации газированной нефти в пласте. В области пласта, где давление выше давления насыщения происходит однофазная фильтрация нефти. Когда же давление становится ниже заданного давления насыщения, происходит выделение из нефти растворенного газа и рассматривается двухфазная фильтрация.

Рисунок 1 – Геометрия задачи

Для нахождения поля давления в пласте воспользуемся уравнением непрерывности для нефтяного компонента в нефтяной фазе:

$$m \frac{\partial}{\partial t} (\rho_1 S_1 (1 - g)) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \rho_1 (1 - g) \cdot \frac{K k_1(S_1)}{\mu_1} \frac{\partial P}{\partial r} \right) \quad (1)$$

А также уравнением непрерывности для совместной фильтрации нефтяной и газовой фаз:

$$m \frac{\partial}{\partial t} (\rho_1 S_1 + \rho_2 S_2) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \left[\rho_1 \frac{K k_1(S_1)}{\mu_1} + \rho_2 \frac{K k_2(S_2)}{\mu_2} \right] \frac{\partial P}{\partial r} \right) \quad (2)$$

Замыкаются приведенные уравнения соотношением:

$$S_1 + S_2 = 1 \quad (3)$$

В приведенных уравнениях индекс 1 относится к нефтяной фазе, индекс 2 – к газовой; g – концентрация растворенного газа в нефти; S_1, S_2 – насыщенность пласта фазами; ρ_1, ρ_2 – плотности фаз; μ_1, μ_2 – динамические вязкости фаз; r – радиус пласта; m – пористость

пласта; K –абсолютная проницаемость пласта; $k_1(S_1), k_2(S_2)$ – относительные фазовые проницаемости фаз; P –поле давления в пласте.

Для нахождения температурного поля в пласте используется уравнение энергии для насыщенной пористой среды в следующем виде:

$$\frac{\partial}{\partial t} (m[\rho_1 c_1 S_1 + \rho_2 c_2 S_2]T + [1 - m]\rho_n c_n T) + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r[\rho_1 c_1 v_1 + \rho_2 c_2 v_2]T) = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r\lambda^* \frac{\partial T}{\partial r}) + J_{12}(c_2 - c_1)T + J_{12}L_{12} + m(\rho_1 c_1 S_1 \eta_1 + \rho_2 c_2 S_2 \eta_2) \frac{\partial P}{\partial t} - (\varepsilon_1 \rho_1 c_1 v_1 + \varepsilon_2 \rho_2 c_2 v_2) \frac{\partial P}{\partial r} \quad (4)$$

Система дифференциальных уравнений дискретизируется методом контрольных объемов. Полученная система уравнений решается методом прогонки.

Рассмотрим результаты расчетов температуры на стенке скважины за вычетом геотермического распределения для пласта при следующих расчетных условиях: теплоемкость: $c = 1800$ Дж/кг/К. Вязкости нефтяной и газовой фаз соответственно приняты равными: $\mu_1 = 5$ сПз, $\mu_2 = 0,02$ сПз. Плотности фаз при нормальных условиях: $\rho_1^0 = 800$ кг/м³, $\rho_2^0 = 0,78$ кг/м³. Пластовое давление $P_0 = 100$ атм, давление на границе пласта (скважины) $P_r^0 = 70$ атм, давление насыщения нефти газом $P_b = 85$ атм, проницаемость 100 мД. В таблице 2.1 приведены теплофизические свойства нефтяной и газовой фаз, которые вносят вклад в формирование температурного поля в пласте.

На рисунке 3 представлены результаты расчетов при различной абсолютной проницаемости пласта: 25, 50 и 100 мД. Пласт является однородным.

Из рисунка 3 видно, что с ростом проницаемости пласта флюид на выходе из пласта больше охлаждается. Это связано с ростом скорости фильтрации жидкости и газа.

Рисунок 3 – Распределение избыточной температуры и нефтенасыщенности в пласте при разной проницаемости пласта

На рисунке 4 приведена зависимость температуры флюида на выходе из пласта при различной проницаемости пласта. Разница температур в случае проницаемости в 25 мД и 100 мД достигает за время фильтрации 24 ч – 0.25°С.

Рисунок 4 – Зависимость температуры на выходе из пласта от времени при разной проницаемости пласта

Далее проводились расчеты с различным газовым фактором, т.е. объемом газа, растворенным в единице объема нефти. Из рисунка 4 видно, что с ростом газового фактора в нефти при ее разгазировании температура флюида в значительной степени уменьшается.

Рисунок 5 – Распределение избыточной температуры и нефтенасыщенности в пласте

Рисунок 6 – Распределение избыточной температуры на выходе из пласта

Как видно из рисунка 6, температурная кривая при газовом факторе $100 \text{ м}^3/\text{м}^3$ к моменту 24 ч постепенно выполаживается. А термограмма в случае с газовым фактором $150 \text{ м}^3/\text{м}^3$ продолжается интенсивно уменьшаться.

Таким образом, показано, что наибольший вклад в формирование температурного поля в пласте оказывает теплота фазового перехода, радиус начала разгазирования, которая зависит от соотношения давления насыщения нефти газом и забойного давления. Полученные результаты могут быть использованы при разработке многофазного температурного симулятора с учетом модели скважины и фазовых переходов.

Список литературы

[1] Валиуллин Р.А., Шарафутдинов Р.Ф., Рамазанов А.Ш., Дрягин В.В., Адиев Я.Р., Шилов А.А. Способ активной термометрии действующих скважин (варианты) / Патент на изобретение RU 2194160 С2, 10.12.2002. Заявка № 2001102007/03 от 22.01.2001.

[2] Шарафутдинов Р.Ф. Опыт использования метода активной термометрии при диагностике состояния эксплуатационных скважин / Р.Ф. Шарафутдинов, Р.А. Валиуллин, В.Я. Федотов, М.Ф. Закиров // Научно-технический вестник «Каротажник». – 2010. № 193. 5-12 с.

[3] Шарафутдинов Р.Ф. Численное исследование температурного поля в скважине с многопластовой системой при движении газированной нефти / Р.Ф. Шарафутдинов, И.В. Канафин, Т.Р. Хабилов // ПМТФ. – 2019. Т. 60. № 5. 125-135 с.

[4] Шарафутдинов Р.Ф. Особенности формирования температурного поля в скважине с многопластовой системой при разгазировании нефти / Р.Ф. Шарафутдинов, И. В. Канафин // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2020. Том 6. № 2 (22). 96-109 с. DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-2-96-109.

Bibliography (Transliterated)

[1] Valiullin R.A., Sharafutdinov R.F., Ramazanov A.Sh., Dryagin V.V., Adiev Ya.R., Shilov A.A. Method for active thermometry of

operating wells (variants) / Patent for invention RU 2194160 C2, 10.12.2002. Application No. 2001102007/03 of 01/22/2001.

[2] Sharafutdinov R.F. Experience in using the method of active thermometry in the diagnostics of the state of production wells / R.F. Sharafutdinov, R.A. Valiullin, V.Ya. Fedotov, M.F. Zakirov // Scientific and technical bulletin "Karotazhnik". – 2010. No. 193. 5-12 p.

[3] Sharafutdinov R.F. Numerical study of the temperature field in a well with a multilayer system during the movement of carbonated oil / R.F. Sharafutdinov, I.V. Kanafin, T.R. Khabirov // PMTF. – 2019. V. 60. No. 5. 125-135 p.

[4] Sharafutdinov R.F. Peculiarities of temperature field formation in a well with a multilayer system during oil degassing / R.F. Sharafutdinov, I. V. Kanafin // Bulletin of the Tyumen State University. Physical and mathematical modeling. Oil, gas, energy. – 2020. Volume 6. No. 2 (22). 96-109 p. DOI: 10.21684/2411-7978-2020-6-2-96-109.

© *И.В. Канафин, Р.Ф. Шарафутдинов, 2022*

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 29.12.2022

Для цитирования:

Канафин И.В., Шарафутдинов Р.Ф. Численная модель для расчета изменения температуры в скважине при разгазировании нефти в пластовых условиях // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-5(24). С. 63-71. URL: <https://ip-journal.ru/>